

МЕТОДЫ АЮРВЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

И.О. Полубоярцев

МЕТОДЫ АЮРВЕДЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Аннотация. Данный литературный обзор направлен на исследование использования методов традиционной индийской аюрведической системы оздоровления в современной медицине. Аюрведа - это древняя индийская система профилактики и лечения заболеваний, основными инструментами которой являются: использование лечебных свойств растений, изменение образа жизни и модификация факторов внешней среды, а также система ухода за телом. Часто специалисты высказывают предположения о том, что у аюрведы отсутствует научное обоснование. Под научным обоснованием обычно понимают результаты клинических исследований на людях, проводимых по тому же принципу, что и испытания лекарственных средств - рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), с использованием плацебо или действующих препаратов [1]. В данном обзоре исследуются случаи, связанные с практикой аюрведы, использованием лекарств, применением методов лечения, основанных на аюрведических принципах. В обзоре приводятся несколько клинических случаев и отмечается наличие большого объема научных данных в этой области.

Цель. Исследование имеющихся литературных данных эффективности методов аюрведы в клинической практике.

Ключевые слова: аюрведа, традиционная медицина, болезнь, аюрведическая терапия, инсульт, физическая терапия, научное обоснование, клиническая практика, арогьявардхити вати, чаванпраш, дыхательная гимнастика.

Методы. Систематический литературный обзор, метаанализ.

Введение. Часто, в научных кругах идут дискуссии о том, что использование методов аюрведической медицины в клинической практике не имеет под собой научного обоснования. Данный литературный обзор представляет собой попытку продемонстрировать наличие достаточного количества научных исследований эффективности аюрведических методов.

На родине аюрведы, в Индии, практика аюрведической медицины возможна только после получения диплома врача-аюрведиста (Ayurvedic clinician - англ.) и соответствующего сертификата специалиста [1]. Уровни подготовки врачей - бакалавр аюрведической медицины и хирургии (BAMS, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery - англ.) со сроком обучения 5,5 лет; магистр аюрведической медицины и хирургии (MS Ayurveda, Master of Surgery in Ayurveda - англ.) со сроком обучения 3 года; доктор наук в области аюрведической медицины (PhD Ayurveda, PhD of Ayurvedic Medicine and Surgery - англ.) со сроком обучения от 3 до 5 лет, в зависимости от

выбранной специализации. Начинать собственную практику можно после получения степени бакалавра. Врач - аюрведист может практиковать только в области аюрведической медицины, без права практики классической медицины, так же как выпускник медицинского вуза не может практиковать в области аюрведической медицины. В то же время обе системы используются при ведении пациентов с различными заболеваниями [2].

На взгляд автора, утверждение о недостаточности научного обоснования использования аюрведических методов неверно по ряду причин.

С 1970 года был запущен ряд лонгитюдных исследований в области применения методов аюрведических методов, публикации по окончании данных исследований доступны в наукометрических системах (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/>, <https://scholar.google.com/>, <https://www.scopus.com/>).

В настоящее время в научной литературе доступны данные проведенных исследований о положительных эффектах инструментов древнеиндийской системы оздоровления: физическая терапия, дыхательная

гимнастика, использование биологически активных вещества в качестве дополнительной лекарственной терапии.

Доказательная база эффективности аюрведических препаратов

Популярный аюрведический препарат Чаванпраш, был научно изучен в Индии, России и других странах. Докладывается о положительном влиянии Чаванпраша на здоровье, включая эффективность при респираторных заболеваниях. Книга **Chaukhamba Publications «Chyawanprash e from Vedic to Genomic Era»** документирует эти исследования, многие из которых опубликованы в научных журналах [3]. После публикации этой книги был проведен ряд исследований на людях. По результатам данных исследований была доказана эффективность состава данного препарата для иммунной системы при регулярном употреблении [4]. Основные компоненты препарата, которые были исследованы представлены в Таблице 1.

Другой классический препарат, используемый в аюрведической медицине, такой как Арогьявардхити Вати, используется в течение веков для лечения сердечно-сосудистых

Таблица 1. Биологически активные компоненты (БАК) аюрведического препарата Чаванпраш и их терапевтический эффект [4].

Растение/ источник БАК	Главный БАК	Распространенное название	Терапевтический эффект
Адхатода васика Нис	Вазицин, ацетат вазицина, аасицинон, аасиколин, 2-ацетилбензиламин и адхатодин	Васака, Васа, Арусa	Противоязвенное, бронхорасширяющее, отхаркивающее, противоаллергическое, желчегонное, при сердечно-сосудистых и респираторных заболеваниях
Эгле Мармелос Корреа	Галловая кислота, кверцетин и рутин	Баел, Бел	Противодиарейное, гастропротекторное, противоязвенное, радиопротекторное
Aquilaria agallocha Roxb.	Кусунол, джинкохол, 10-эпи- эвдесмол, ванилиновая кислота, производные аквиларона и фенилэтилхромоны	Агуру, Акил	Противоастматическое, противовоспалительное, обезболивающее, ветрогонное, противомикробное
Ипомея цифровая Линн.	Тараксерол, ацетат тараксерола, N-бутил-β-D- фруктопиранозид, октадецил (E)-p-кумарат, умбеллиферон, скополетин, скополин, скопарон, скополетин и тараксерол	Видаариканд	Афродизиак, антиоксидант, стимулятор лактации, тоник для нервной системы, снимает слабость и сперматорею
Витания снотворная Дунал	Кускогигрин, анагигрин, тропин, псевдотропин, анаферин, изопелетиерин, витанин, витанинин, псевдовитанин, сомнин, сомниферин, сомниферинин, витанин, вitasомнин, визамин, хлорогеновая кислота и витаферин А	Ашваганда, Асганд	Афродизиак, адаптоген, антиоксидант, цитопротектор, нейропротектор, ноотроп, антистресс, повышает силу
Абхрака Бхасма	Аюрведический наноминеральный препарат из сожженной биотитовой слюды. Природа соединения: мультиминеральный коктейль.	Абхрака Бхасма	Общая слабость, афродизиак. кардиотоник, регенератор клеток, полезен при нарушениях пищеварения, синдроме мальабсорбции, астме и кашле
Шукти Бхасма	Аюрведический наноминеральный препарат из кальцинированной жемчужной устрицы. Природа соединения: карбонат кальция.	Шукти Бхасма	Антацидное, антиаритмическое, антигистаминное средство с кальцием, нейротрофическое, кардиотоническое средство, укрепляющее кости
Шринга Бхасма	Аюрведический нанопрепарат из кальцинированного рога оленя. Природа соединения: фосфат кальция.	Шринга Бхасма	Отхаркивающее, эффективное при плеврите, пневмонии, туберкулезе, продуктивном кашле.
Сиддха Макардаваджа	Аюрведический металло- минеральный препарат, содержащий очищенное и обработанное золото, ртуть и серу в соотношении 1:8:24, Природа соединения: HgS (с наноследами золота)	Макардаваджа	Антивозрастной, афродизиак, сердечно-сосудистый тоник, помогает вылечить мужскую импотенцию, эректильную дисфункцию, преждевременную эякуляцию
Евгения кариофиллус Линн.	Ацетилэвгенол, β-кариофиллен, ванилин, кратеголовая кислота, бикорнин, метилсалицилат, галлотаниновая кислота, сейгенин, рамнетин, кемпферол, эвгениитин, тритерпеноиды, олеаноловая кислота, кампестерол, стигмастерол, сесквитерпены и др.	Лунг, гвоздика	Антисептическое, противомикробное, ароматическое, стимулирующее и противовоспалительное

заболеваний. Группа исследователей из Института медицинских наук All India и Центрального совета по исследованиям в области аюрведы (CCRAS), Нью-Дели, исследовала эффективность и безопасность порошка Арджуны (5 г дважды в день в течение первых 3 недель) и Арогьявардхины Вати (500 мг дважды в день в течение следующих 4 недель) у 96 пациентов с дислипидемией. В результате исследования его завершили 87 пациентов. Лечение порошком Арджуны и Арогьявардхины Вати значительно снизило уровень общего холестерина, липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, С-реактивного белка и уровня глюкозы в крови. В исследовании также отмечалось увеличение уровня липопротеинов высокой плотности без опасных побочных эффектов для пациентов с дислипидемией [5].

Классические продукты, описанные в аюрведических учебниках, имеют долгую историю безопасного использования (HoSu - англ.). Однако клинические исследования составов аюрведических препаратов в целом являются редкостью. Причины этого заключаются в высоких затратах на исследования и невозможности защитить результаты патентом. Составы аюрведических препаратов похожи на составы дженериков в фармацевтической индустрии и могут быть изготовлены любым производителем без претензий на исключительные права на производство или маркетинг. Это делает их непривлекательными для заинтересованных сторон в инвестировании в научное исследование, поскольку большинство производителей аюрведических препаратов не располагают крупными финансовыми ресурсами, как большинство фармацевтических компаний [5, 6].

Методики аюрведической медицины.

Доказательства эффективности аюрведической медицины не ограничиваются только исследованием в области препаратов, но также распространяются на методики аюрведической медицины. Более 30 методик классифицируются по модальностям, таким как Панчакарма (очищающие процедуры для тела), Абхьянгам (масляный массаж всего тела), и Широадара (литье масла или жидкости в устойчивом потоке на лоб в течение примерно 45 минут с легким массажем головы).

Преимущества Абхьянгам были задокументированы и опубликованы в научных журналах [6, 7]. Японские ученые изучали положительные эф-

фекты Широадары при заболеваниях нервной системы [8]. В этом опубликованном исследовании описан потенциальный механизм и результаты Широадары.

Имеется достаточно большое количество исследований в отношении эффективности Панчакармы при заболеваниях нервной системы, в частности при мигрени [9], головной боли напряжения, невралгии тройничного нерва.

Аюрведические методы при лечении осложнений инсульта.

Несколько аюрведических методик были изучены с целью определения их эффективности в лечении осложнений после инсульта. Одной из наиболее используемых аюрведических терапий при инсульте является ранее упомянутая Панчакарма, которая включает в себя пять последовательных процедур. Исследование, опубликованное в журнале «Ayurveda and Integrative Medicine» [10], показало, что Панчакарма эффективна в улучшении неврологических и функциональных результатов у пациентов с инсультом. Исследование показало, что лечение приводит к значительному улучшению моторных и когнитивных функций.

Рави Санкаран, Равиндранат Камат, Вивек Намбиар, Ананд Кумар в своем проспективном исследовании о влиянии аюрведического массажа на пациентов после инсульта [10] обнаружили, что использование аюрведического массажа у пациентов после инсульта с плегией и парезами может способствовать быстрому восстановлению навыка движений конечностями с минимальной помощью и приводить к уменьшению необходимости в антиспастических препаратах при выписке.

Проведенное исследование было ретроспективным анализом клинических случаев в больнице с неврологическим и реабилитационным отделениями. В исследовании участвовали пятьдесят пациентов после инсульта, которые самостоятельно выбрали аюрведический массаж в дополнение к обычной физической терапии (ФТ). Из участников двадцать пять получили аюрведический массаж с ФТ, а двадцать семь получили только ФТ. Была собрана информация о возрасте, поле, результате шкалы инсульта Национального института здоровья, количестве сопутствующих заболеваний и том, является ли случай простым или сложным. Все пациенты получали в среднем шесть часов физической терапии в неделю. Аюрведический массаж прово-

дился ежедневно в течение десяти сеансов. Пациенты были разделены на две группы: с осложненным и неосложненным инсультом. Результаты показали, что у пациентов с обоими типами инсультов, получавших аюрведический массаж, были более низкие баллы в шкале Modified Ashworth Scale (MAS), сниженная потребность в антиспастических препаратах, более быстрое достижение вертикального положения тела с минимальной помощью и лучшая ходьба на момент выписки по сравнению с теми, кто получал только ФТ. Эти различия были статистически значимыми [10].

В другом исследовании был сделан акцент на йогическом дыхании и аюрведе при наличии афазии. Данное исследование описано в виде клинического случая [11].

После инсульта пациентка изначально получала традиционную речевую терапию для коррекции афазии. Однако на пятой неделе после инсульта она не получала никакой дополнительной традиционной реабилитации и вместо этого обратилась за помощью к специалисту по аюрведической терапии. Пациентка прошла курс различных процедур, включая йогические дыхательные техники и употребляла кокосовое масло в качестве части своей аюрведической терапии. Оценки когнитивных и языковых функций проводились в течение 3-месячного периода, пока пациентка проходила лечение [11]. Хотя наблюдения за этим конкретным случаем использования аюрведической медицины ограничены одним случаем, были отмечены некоторые положительные изменения в речевых функциях и определенных аспектах когнитивных функций.

Вызовы и перспективы.

Несмотря на распространенное мнение, что эффективность аюрведы не имеет научного обоснования, на самом деле существует множество исследований, которые подтверждают, что аюрведические средства могут оказывать положительное влияние на здоровье пациентов.

Одним из вызовов, с которыми сталкиваются аюрведические методы лечения в современной медицине, является их необходимость научного обоснования. Однако, многие исследования показывают, что аюрведические средства могут быть эффективными при лечении широкого спектра заболеваний, включая инсульт, болезнь Паркинсона, болезни сердца и другие.

Еще одним вызовом является то, что аюрведические методы лечения

